

Revue Ecosystèmes et Paysages (Togo)
e-ISSN (Online): 2790-3230

Volume N° 3, Parution N°1 de juin 2023

DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1>

Publiée par le Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale

Presse universitaire de l'Université de Lomé

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

COMITÉ DE LA REVUE

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Professeur AKPAGANA Koffi

COMITÉ DE RÉDACTION

Co-Rédacteur en Chef

Professeur BATAWILA Komlan, Professeur GUELLY Atsu Kudzo, Professeur Wala Kperkouma

Comité scientifique

SINSIN Brice, DOURMA Marra, THIOMBIANO Adjima, BATAWILA Komlan, WALA Kperkouma, ADOMOU Cossi, YEDOMONHAN Paul, OUMOROU Madjidou, Armand NATTA, OUEDRAOGO Amadé, AKPAVI Semihinva, WOEGAN Y. Agbelessissi, KANDA Madjouma, BOUKPESSI Tchaa, WANG Jinsong, LIU Weiguo, FOLEGA Fousseni, KONATE Djibril, POLO ANIKO Akpisso, Pereki Hodabalo, KOUMANTIGA Dabitora, TRAORE Souleman, YONI Moise, DIWEDIGA Badabate, Mohamed RAHMAT ULLAH, MUKETE Beckline, DIMOBE Kangbeni, Samuel OLAJUYIGBE, GOUROHD Reginald, EKOUGOULOU Romeo, BALLOT Christian.

Secrétariat de publication

FOLEGA Fousseni, Badjare Bilouktime, Noundja Liyabin, Atakpama Wouyo, Kombate Bimare

Sommaire

Yaya Maïga, Tiraogo Prince Florian Bouda, Mahamoudou Bamogo, Isidore Pawendkisgou Yanogo, Yélézouomin Stéphane Corentin Somé (2023). La dynamique des structures spatiales dans la commune rurale de Sourgou (Burkina Faso) : une analyse à partir des indices écologiques. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 1–15, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Koumoi Zakariyao (2023) Cartographie et caractérisation floristique de la forêt communautaire Edzi Hado dans la préfecture de l'Avé, Région Maritime (Togo). *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 16–31, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Noufe Francis, Yameogo Joséphine, Ouoba Paulin, Somda Irénée (2023). Analyse des facteurs influençant la dynamique des ligneux dans la forêt classée de Kuinima en zone périurbaine dans l'ouest du Burkina Faso. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 32–47, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Atakpama Wouyo, Kombate Bimare, Klevor Kosi Joseph Amemavo, Folega Fousseni, Batawila Komlan, Akpagana Koffi (2023). Feu de végétation et diversité des formations végétales du Parc national Fazao-Malfakassa au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 48–65, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Bazongo Pascal, Traore Karim, Bere Kiswensida Micheline, Traore Ouola (2023) Effet d'un hydrotéateur sur la productivité du sorgho [*Sorghum bicolor* (L.) Moench] en station de recherche de Fara-ko-Bâ à l'Ouest du Burkina Faso. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 66–77, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Folega Fousséni, Dagoua Ditouma Pascal, Badjaré Bilouktime, Atakpama Wouyo, Kanda Madjouma, Wala Kperkouma, Batawila Komlan, Akpagana Koffi (2023) biodiversité et structure des peuplements du complexe d'aires protégées de togodo au Togo. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 78–93, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Kingbo Armand, Babatounde Ghislain, Ganglo Jean Cossi (2023) Analyse de la caractérisation des groupements végétaux d'arbres dans une forêt saisonnièrement sèche pour guider les prises de décision dans sa gestion dans le sud du Bénin, Afrique de l'Ouest. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 94–110, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Lassina Sanou, Koala Jonas, Ouédraogo Souleymane, Ouattara Brama (2023). Est-ce que le régime foncier affecte la phytodiversité et la structure des peuplements des parcs agroforestiers en zone soudanienne du Burkina Faso, Afrique de l'Ouest ? *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 111–119, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Agossadou Mahoutondji Hervé, Degla Pamphile, Agalati Bernabé, Djagoun Dimon Valentin (2023) Analyse des modes de gestion locale des systèmes d'irrigation à Malanville au nord-est du Bénin. *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 120–129, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Reitz Christophe, Benellem Nanta (2023). Évaluation des domaines vitaux de Gazelle dorcas (*Gazella dorcas*) et Mouflon à manchettes (*Ammotragus lervia sahariensis*) dans le massif de l'Ennedi (Tchad). *Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)*, 03(1): 130–148, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Samarou Moussa, Lekeriba N'taguina, Atakpama Wouyo, Kanda Madjouma, Dourma Marra, Batawila Komlan, Akpagana Koffi (2023). Diversité et importance économique des plants forestiers utilisés dans la restauration des paysages dans la région Maritime au Togo. *Rev*

Écosystèmes et Paysages (Togo), 03(1): 149–166, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF

Dramé Amata Fodé , Ndiaye Seydou, Djighaly Ibrahima Pape(2023). Caractérisation de la dynamique paysagère du Bassin rizicole de Bakoum (Région de Sédhiou / Sénégal). **Rev Écosystèmes et Paysages (Togo)**, 03(1): 167–182, e-ISSN (Online): 2790-3230 DOI: <https://doi.org/10.59384/recopays2023-3-1> PDF